

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Нуриддинова Умида

Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель: **Каримова Азиза Махомадризовна**

Самаркандский институт экономики и сервиса

г. Самарканд, Узбекистан

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются вопросы связанные с сущностью основ инновационного развития деятельности сферы туризма. Подробно изложены взгляды исследователей, рассматривающих инновации в своих научных трудах. Рассматривается нормативно правовая основа, направленная на совершенствование туристической деятельности Республики Узбекистан, и подробно изложена классификации спроса на развитии инновационного развития сферы туризма.*

***Ключевые слова:** инфраструктура, инновационная деятельность, частный бизнес, туристская деятельность, туристские ресурсы, маркетинг, турбизнес.*

Введение. В настоящее время важным условием динамичного развития отрасли экономики является ускоренное внедрение современных инновационных технологий, то есть успешная деятельность невозможна без инноваций. Стремительно формирующиеся все сферы государственной и общественной жизни страны требуют тесного сопровождения проводимых реформ на основе современных инновационных идей, разработок и технологий, обеспечивающих быстрый и качественный рывок страны в ряды лидеров мировой цивилизации.

Инновационное развитие становится эффективным рыночным инструментом управления современными экономически-социальными системами. Современный этап развития рыночной экономики свидетельствует о появлении необходимости переориентации деятельности, то есть переход на инновационный тип развития. Целью которого, является повышение конкурентоспособности, как и на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики и культуры республики. Узбекистан – является яркой и воодушевленной страной Востока.

Наличие древних достопримечательностей, мечетей, мавзолеев, медресе, а также множество нетронутых уголков природы, лечебных центров, множество ресурсов позволяют развивать многие виды туризма. Всемирно известные исторические памятники, современные города, неповторимая природа Узбекистана, уникальная национальная кухня, а также непревзойденное гостеприимство нашего народа притягивают любителей путешествий. Благодаря чему в стране возможен прорыв в получении валютных поступлений от туристической деятельности и пополнения бюджетов страны. Другими словами, индустрия туризма производит туристический продукт, который востребован как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Главной задачей индустрии туризма является создание качественного и востребованного туристического продукта.

Инновационная деятельность сферы туризма формируется на уровне организаций различных процессов: то есть производства товаров, оказание качественных услуг, навыки, квалификация и профессионализм персонала, достаточность финансирования, льготное налогообложение и тд. все это является неотъемлемой частью деятельности, без которого невозможно инновационное развитие.

Процесс совершенствования инновационной деятельности не возможен без вовлечения туристских ресурсов таких как, культурные достопримечательности

города, ландшафт города, объекты развлечений и зон отдыха. В связи отсутствия налога на туристские ресурсы, они являются относительно дешевыми, что способствуют высокой рентабельности туристского бизнеса.

Отсюда следует, что Республика Узбекистан создаёт благоприятные условия для привлечения инновационных инвестиций в сферу туризма, базируется на целенаправленной политике в рамках программы стратегий действия.

Материалы и методы. В процессе написания статьи использованы учебные пособия, нормативные акты Республики Узбекистан, статистические данные Государственного комитета Республики Узбекистан, а также осуществлён метод статистического анализа.

Степень изученности. Вопросы, связанные с инновационной деятельностью и её развитием рассматривались в работах отечественных и зарубежных ученых таких как: Й. Шумпетер, Ю.А. Чичерина, Я.Ю. Грибова, Ф. Валента, Л. Водачек, О. Водачкова, М. Хучека, Г. Менш и др.

Инновационная деятельность сосредоточена на результатах научных исследований, а также экспериментальных разработках.

Основная часть. Термин «*инновации*» в современном его понимании первым стал применять Австрийский ученый Й. Шумпетер. Он подчеркивал, что инновации – это существенная смена функции производимого, состоящая в новом соединении и коммерциализации всех новых комбинаций, основанных на использовании новых материалов и компонентов, внедрении новых процессов, открытии новых рынков, а так же внедрении новых организационных форм. [4]

Производить, по Шумпетеру, — значит комбинировать имеющиеся в нашей сфере вещи и силы. Производить нечто иное или иначе — значит создавать другие комбинации из этих вещей и сил. Центральное место в его теории занимает предприниматель - новатор как создатель новых продуктов, новых рынков, новых технологий. Согласно Й. Шумпетеру, инновация является главным источником прибыли: «...прибыль, по существу, является результатом

выполнения новых комбинаций», «...без развития нет прибыли, без прибыли нет развития» [5].

Близкое к изложенному определение дают Л. Водачек и О. Водачкова [6]. По их мнению, инновация - это «целое изменение в функционировании предприятия как системы, которое может выражаться в количественном и качественном преобразовании в какой-либо области деятельности предприятия». Аналогичен взгляд М. Хучека [7], который трактует инновации как: «...изменения в технике, организации, экономике, а также в социальной жизни предприятия». П.Н. Завлин, А.А.Ипатов и А.С.Кулагин [8] под инновацией (нововведением) подразумевают объект, внедренный в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. Инновация характеризуется более высоким технологическим уровнем, новыми потребительскими качествами товара или услугами по сравнению с предыдущим продуктом.

Изучив труды ученых (Й.Шумпера, Ф.Валенты, М. Хучека П.Н. Завлина, А.А.Ипатова, Л. Водачек, О. Водачкова А.С. Кулагина, О.В.Сморудова) мы пришли к выводу, что на основе проведенных исследований ученые рассматривали инновации как преобразование системы с использованием новых материалов, нового оборудования, технологий, внедрение новых процессов в сфере производственной деятельности, то есть создание нового потребительского товара, качество которого было намного выше предыдущих. Но, со стороны ученых не была раскрыта суть инноваций сферы услуг (туристической деятельности), по нашему мнению, инновационно развитая сфера деятельности должна заниматься не только производством и поставкой товаров, но и оказанием качественных услуг.

Сегодня развитие туристической отрасли рассматривается как одно из важнейших направлений. На основе мирового опыта в стране было рассмотрено и принято множество нормативных актов. К примеру, в январе 2020 года были

приняты важные для сферы туризма нормативные акты. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» [1], а также Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли [2]». В данных нормативных актах определены основные стратегические направления развития сферы туризма. В частности, Указом Президента Республики Узбекистан утверждена Концепция развития сферы туризма в период до 2025 года [3] с ежегодным принятием плана конкретных мероприятий по реализации Концепции.

Несмотря на это в ближайшей перспективе так же надо формировать факторы, могущие обеспечивать инновационно-инвестиционную привлекательность республики Узбекистан:

- выгодное географическое расположение;
- развитая транспортная инфраструктура;
- наличие законодательных актов, направленные на поддержку инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, т.е сферы туризма;
- наличие вузов способных готовить квалифицированных кадров.

Как нам известно, любая деятельность начинается разработки схемы, в которой рассматривается классификация спроса на новые виды услуг или товаров. Такая классификация создает основу для изучения спроса товаров и услуг в сфере инновационной деятельности сферы туризма. Изучив деятельность инновационного развития, мы сделали вывод и разработали схему классификации спроса на развитии инновационного развития сферы туризма, со следующими признаками: (схема.1)

Схема 1. Классификация спроса на инновации сферы туризма¹

Инновационное развитие деятельности – является основой повышения эффективности данной сферы.

Ныне деятельность сферы туризма во многом зависит от разработки и применения нововведений, то есть инноваций, которые предназначены для улучшения обслуживания клиентов и увеличения сервисных туристских возможностей, что соответственно привлечёт к притоку туристов и налоговых денежных платежей в доходы бюджета всех уровней.

Эффективность инновационной деятельности сферы туризма способствует интенсивному развитию экономики. Туризм на сегодняшний день является

¹ (составлена автором)

одной перспективных и быстро развивающихся сфер деятельности, который обладает высокой значимостью в развитии экономики страны. Деятельность сферы туризма в первую очередь определяется наличием функционирующей системы инвестиций, упрощенной системой кредитования, а также льготного налогообложения.

Но, не смотря на принятие ряда нормативных актов, как показывает практика сегодня в стране, существуют ряды проблем, препятствующие развитию сферы туризма, таких как:

- низкая эффективность использования имеющихся финансового потенциала территории и госсобственности
- высокой доли теневой экономики и непрозрачность финансовых потоков из рыночно развитых стран;
- отсутствие механизма привлечения инновационных инвестиций, особенно в период, когда наблюдается рост инфляции и ставки рефинансирования (см.рис.1-2);
- малочисленность стран с упрощенным визовым режимом;
- отсутствие и не профессиональное оказания качественных туристских услуг в гостиницах, транспортных услуг, услуги на объектах питания и тд;
- нехватка гостиничных комплексов, а также гостиниц с международным классом обслуживания;
- неразвитость и плохое состояние сетей санитарно-гигиенических узлов;
- неразвитость и плохое обслуживание операторов, а также отсутствие мобильной сети и интернета за пределами города;
- отсутствие маркетинговой компании занимающийся изучением данной сферы туризма;
- отсутствие развития (совершенствования) современной инфраструктуры гостеприимства с привлечением международных сетей;
- нехватка профессионально-квалифицированных кадров в сфере туризма.

Литература:

1. Закон «О туризме» Республики Узбекистан. от 20 августа 1999 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 5.01. 2019 года №УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан»
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.01.2019 года № УП-5611 «Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019- 2025 годах»
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.01.2019 года №ПП-4095 «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли»
5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5611 «Концепция развития сферы туризма в период до 2025 года»
6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. -2-е изд.,испр М.: ИНФРА-М.479 с.. 1999.
7. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Г. Медынский. – М.: ИНФРА- М, 2012. – 295 с.

Интернет-сайты:

8. stat.uz.
9. lex.uz
10. regulation.gov.uz
11. uzbeeturism.uz
12. <https://uzbekistan.lv/>